

РАЗДЕЛ. НАУКИ О ЗЕМЛЕ. ГЕОЛОГИЯ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5041292>

УДК 624.191.953

**ТЕХНОГЕННЫЕ ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА УСТОЙЧИВОСТЬ
ПОДЗЕМНЫХ СООРУЖЕНИЙ**

У.Р. Тешаев,

к.т.н., асс. кафедры подземных сооружений основание и фундаменты
факультета «Строительство и архитектуры»,
Таджикский технический университет им. акад. М.С. Осими,
г. Душанбе

Аннотация: Как показал опыт эксплуатации ряда транспортных тоннелей, некоторые техногенные решения при проектировании и строительстве негативно повлияли на дальнейшую работоспособность этих сооружений. Техногенный фактор особенно касается тоннелей, расположенных в суровых климатических условиях. В основном от характеристик и качества конструктивных материалов, применяемых для сооружения обделки, зависят долговечность и эксплуатационные качества тоннелей. При образовании в несущих конструкциях трещин, нарушается гидроизоляция, засоряются, перемерзают и выходят из строя дренажные и водоотводные сооружения и т. п. Все это приводит к преждевременному выходу из строя всего тоннельного сооружения, резкому ухудшению эксплуатационных условий и необходимости проведения ремонтных работ.

Ключевые слово: техногенный фактор, транспортные тоннели, негативные факторы, горные выработки

**TECHNOGENIC FACTORS AFFECTING THE STABILITY OF
UNDERGROUND STRUCTURES**

U.R. Teshaeв,

Ph.D., Assistant at the Department of Underground Structures Foundation and
foundations of the Faculty of Construction and Architecture,
Tajik Technical University named after acad. M.S. Osimi,
Dushanbe

Annotation: As the experience of operating a number of transport tunnels has shown, some man-made decisions in the design and construction had a

negative impact on the further operability of these structures. The technogenic factor especially concerns tunnels located in harsh climatic conditions. Basically, the durability and performance of the tunnels depend on the characteristics and quality of structural materials used for the construction of the lining. When cracks form in supporting structures, waterproofing is disturbed, drainage and drainage structures become clogged, freeze and fail, etc. All this leads to premature failure of the entire tunnel structure, a sharp deterioration in operating conditions and the need for repair work.

Keyword: technogenic factor, transport tunnels, negative factors, mine workings

Существенное влияние на эксплуатационные возможности, устойчивость и долговечность тоннельного сооружения оказывают техногенные факторы, которые можно разделить на три группы (табл. 1) [1-4].

Таблица 1 – Техногенные факторы, влияющие на устойчивость тоннеля

Техногенные факторы влияния на устойчивость тоннеля		
конструктивные	производственные	эксплуатационные
<ul style="list-style-type: none"> -длина тоннеля; -поперечное сечение; -план тоннеля; -профиль; -неадекватные проектные решения обделки и обустройств 	<ul style="list-style-type: none"> -отклонения от проектного контура выработки; -снижение класса бетона; -наличие пустот за обделкой; -аварийные вывалы при проходке; - неадекватные проектные решения при применении гидроизоляционных работ 	<ul style="list-style-type: none"> -род тяги на ж.д. -интенсивность движения; -установленные скорости движения; -род тяги на ж.д. -режим проветривания; -режим освещения; -свободное движение в пешеходных переходах

Конструктивные факторы обусловлены неточностью норм, ошибками изысканий и проектирования. Примерами могут служить отсутствие в тоннеле дренажных систем, гидроизоляции, недостаточная несущая способность обратного свода или его отсутствие при интенсивном боковом давлении вмещающих горных пород; неверное расположение или

отсутствие деформационных и сейсмических швов; недостаточная тепловая защита дренажных и водоотводных устройств и их заложение в зоне сезонного промерзания грунтов при неблагоприятных температурных условиях эксплуатации; неорганизованный сток воды по проезжей части; отсутствие систем пожаротушения, сигнализации, связи и др.

Производственные факторы, вызванные нарушениями проектных и технологических решений при строительстве сооружений, брак в работе, приводящие к снижению эксплуатационную надежность действующих тоннелей. К ним относится наличие холодных швов между блоками бетонирования в обделке, не уплотненный, слабый бетон, наличие заобделочных пустот и недостаточная толщина обделки, недоборы грунта по контуру выработки. Строительные характеристики отражают фактическое состояние и очертание тоннельного сооружения по сравнению с проектным. Качество строительных работ при сооружении тоннелей оценивают в зависимости от степени приближения совокупности параметров сооружения или его элементов, полученных в ходе строительства, требованиям, установленным проектом и нормативными документам. Случайные отступления в натуре от проекта в пределах нормальных допусков всегда могут быть, однако некоторые отступления улучшают условия работы сооружения, другие же существенно ухудшают условия его эксплуатации [5-9].

Примером может быть обделка тоннеля, толщина которой превосходит проектные размеры за счёт укладки бетона в переборы, или укладка в конструкцию бетона более высокой марки, что может в значительной степени повысить прочность, устойчивость и долговечность сооружения. Однако это и может оказать негативный характер, так как излишки профиля обделки, распределенные неравномерно по ее периметру, особенно в пределах сводовой части, приводят к увеличению сосредоточенных нагрузок от собственного веса и обуславливают местные перенапряжения и появление трещин.

Заобделочные пустоты со временем могут в значительной степени ухудшить условия работы обделки сооружения [4-6]. Оставленные незаполненными пустоты приводят к местному увеличению горного давления на несущие конструкции, чем вызывается деформация, образование трещин и даже разрушений в процессе эксплуатации тоннеля. Эти пустоты образуются не только от геологических факторов, но также от качества строительных работ. В первую очередь от не качественного нагнетания раствора, закладкой камнем, гравием или щебнем и т.д. в заобделочное пространство, а также и в результате постепенного гниения оставленной за обделкой деревянной крепи или забутовки переборов и вывалов. Заполнение раствором всех пустот создает плотный контакт между горной породой и

обделкой, обеспечивает более равномерную передачу горного давления и тем самым существенно улучшает условия работы конструкции.

Нагнетание цементного раствора оказывает также существенное влияние на величину упругого отпора породы, что непосредственно связано с условиями статической работы обделки. Нарушение при строительстве целостности лежащего над выработкой слоя водонепроницаемых пород при строительстве может также в дальнейшем значительно ухудшить условия эксплуатации тоннеля. Несмотря даже на качественную забутовку и нагнетание раствора в пространство вывала, со временем в эти места могут поступать вышележащие подземные воды и постепенно начать проникать в тоннель через обделку, образуя сильные протечки, что при отрицательных температурах приводит к образованию наледи. При подобной ситуации требуется срочное проведение ремонтных работ с целью ликвидации обводненности.

Эксплуатационные факторы связаны с недостаточным нормативным, кадровым и техническим оснащением эксплуатирующих организаций и некачественным выполнением ремонтно-восстановительных мероприятий при неблагоприятном воздействии природно-климатических факторов. Особенно неблагоприятной в этом отношении является род тяги на железнодорожных магистралях, интенсивность движения поездов и автотранспорта в автодорожных тоннелях, установленные скорости движения и др. Выхлопы двигателей внутреннего сгорания вредно воздействуют на бетон, вызывая химическое разложение и постепенное отслаивание обделки.

При электрической тяге на тоннельное сооружение весьма вредное воздействие оказывают блуждающие токи, вызывающие коррозию чугуна и арматуры в обделках, элементах верхнего строения пути, а также всех остальных металлических конструкций, монтируемых в тоннеле. В этом случае наиболее сильному химическому и термическому выветриванию оказывается подверженным свод, т.е. самая ответственная часть обделки.

В свою очередь, повышенная интенсивность движения транспорта в тоннелях затрудняет текущее содержание тоннелей и не позволяет своевременно проводить ремонтные работы. Эти работы часто относят на более поздний срок, первоначально ограничиваясь временными мерами первостепенной необходимости. Такое несвоевременное выполнение полного объема ремонтных работ, естественно, негативно скажется на состоянии тоннельного сооружения и сократит его долговечность.

Поэтому в процессе изысканий, проектирования, строительства и текущего содержания тоннелей следует тщательно изучать и своевременно учитывать все рассмотренные выше вредный фактор, определяющий условия работы обделки тоннелей. Это позволит возводить и эксплуатировать

тоннельные сооружения, отвечающие современным требованиям и отличающиеся долговечной работоспособностью.

Список литературы

[1] Assessment of defects in mountain roadway tunnel due to various natural and operational factors – Istiqlol (Republic of Tajikistan). / U.R. Teshayev, S.K. Padamata, S.A. Vokhmin, Y.P. Trebush, N.M. Khasanov. // National academy of sciences of the Republic of Kazakhstan series of geology and technical sciences. – 2018. V. 5, No 431.

[2] Методика оценки транспортно-эксплуатационного состояния горных автодорожных тоннельных переходов. ОДМ 218.4.001-2009г.

[3] Тешаев У.Р. Обоснование эффективных технологических решений водоотведения при строительстве и эксплуатации транспортных тоннелей в условиях высокогорья. / У.Р. Тешаев. // Сибирский федеральный университет. – Красноярск, 2019.

[4] Методическое руководство по комплексному горно-экологическому мониторингу при строительстве и эксплуатации транспортных тоннелей. – М.: УРАН ИПКОН РАН, НИПИИ «Ленметрогипротранс», 2009. 68 с.

[5] Власов С.Н. «Аварийные ситуации при строительстве и эксплуатации транспортных тоннелей и метрополитенов». / С.Н. Власов, Л.В. Маковский, В.Е. Меркин; при участии А.Э. Куплиса, В.Ф. Сарабеева, В.В. Торгалова. // – 2-ое изд. доп. – М.: ТИМР, 2000.

[6] Шамелис И.М. «Тоннели и их восстановление». / И.М. Шамелис. – Л.: РТА, 1956. Часть II.

[7] Дорман И.Я. Сейсмостойкость транспортных тоннелей. / И.Я. Дорман. // 2-е доп. и перераб. – М.: ТИМП, 2000. 307 с

[8] Антонов А.Ю. О некоторых факторах, влияющих на статическую работу тоннельной обделки. / А.Ю. Антонов. // Метрострой. 1963.

[9] Булычев Н.С. Природа инженерно-геологических явлений при проходке и эксплуатации капитальных горных выработок. / Н.С. Булычев. // Инженерно-геологические прогнозы при разведке глубоких горизонтов месторождений твердых полезных ископаемых. – М: Недра, 1969. 27-29 с.

Bibliography (Transliterated)

[1] Assessment of defects in mountain roadway tunnel due to various natural and operational factors – Istiqlol (Republic of Tajikistan). / U.R. Teshayev, S.K. Padamata, S.A. Vokhmin, Y.P. Trebush, N.M. Khasanov. // National academy of sciences of the Republic of Kazakhstan series of geology and technical sciences. – 2018. V.5. No 431.

[2] Methodology for assessing the transport and operational state of mountain road tunnel crossings. ODM 218.4.001-2009

[3] Teshaeв U.R. Substantiation of effective technological solutions for water disposal during the construction and operation of transport tunnels in high mountains. / U.R. Teshaeв. // Siberian Federal University. – Krasnoyarsk, 2019.

[4] [4] Methodological guidelines for integrated mining and environmental monitoring during the construction and operation of transport tunnels. – М.: URAN IPKON RAN, NIPII "Lenmetrogiprotrans", 2009. 68 p.

[5] Vlasov S.N. "Emergency situations during the construction and operation of transport tunnels and metropolitan areas." / S.N. Vlasov, L.V. Makovsky, V.E. Merkin; with the participation of A.E. Kuplis, V.F. Sarabeeva, V.V. Torgalov. // 2nd ed. add. – М : TIMR, 2000.

[6] Shamelis I.M. "Tunnels and their restoration". / THEM. Shamelis. – L.: RTA, 1956. Part II.

[7] Dorman I.Ya. Seismic resistance of transport tunnels. / AND I. Dorman. // 2nd add. and revised. – М .: TIMP, 2000. 307 p.

[8] Antonov A.Yu. Some factors affecting the static operation of the tunnel lining. / A.Yu. Antonov. // Metrostroy. 1963.

[9] Bulychev N.S. The nature of engineering-geological phenomena during the excavation and operation of capital mine workings. / N.S. Bulychev. // Engineering and geological forecasts in the exploration of deep horizons of solid mineral deposits. – М: Nedra, 1969. 27-29 p.

© У.Р. Тешаев, 2021

Поступила в редакцию 14.05.2021

Принята к публикации 25.05.2021

Для цитирования:

Тешаев У.Р. Техногенные факторы, влияющие на устойчивость подземных сооружений // Инновационные научные исследования : сетевой журнал. 2021. № 5-3(7). С. 142-147. URL: <https://ip-journal.ru/>